

Vědecký výbor výživy zvířat

Nové poznatky o využití semen rodu *Lupinus* ve výživě člověka a zvířat

Prof. MVDr. Ing. Pavel Suchý, CSc.

Prof. Ing. Eva Straková, Ph.D.

Doc. MVDr. Ivan Herzig, CSc.

Praha, listopad 2011

Výzkumný ústav živočišné výroby, v.v.i.

Přátelství 815, Praha - Uhřetěves,

PSČ: 104 01, www.vuzv.cz

OBSAH

Vztah předkládané studie k tématům EFSA	3
1.0 Úvod	4
2.0 Živinově a dieteticky významné složky lupiny	8
2.1 Proteiny a aminokyseliny	8
2.2 Polysacharidy	8
2.3 Tuky a mastné kyseliny	8
2.4 Makroelementy, mikroelementy a vitamíny	9
2.5 Antinutriční látky	9
3.0 Lupina ve výživě lidí a její nutraceutický význam	10
3.1 Krátkodobý vliv na pocit sytosti a příjem energie	10
3.1.1 Vliv na pocit sytosti (potlačení apetitu) a ovlivnění příjmu energie	11
3.2 Prevence kardiovaskulárních chorob	13
3.2.1 Rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí	14
3.2.1.1. Cholesterol v krvi	14
3.2.1.2 Krevní tlak	15
3.3.1.3 Glukóza a metabolismus inzulínu	15
3.3.1.4 Gamma-konglutin - protein, který snižuje hladinu glukózy v krvi	16
3.4 Degenerace centrální sítnice (makuly)	17
3.5 Bowman-Birk inhibitor (BBI) serin-proteinázy	18
3.6 Antioxidační vlastnosti lupiny	19
3.7 Alergenní potenciál lupiny, alergenní potraviny	20
3.8 Význam lupiny v oblasti technologicky funkční	21
3.9 Oligosacharidy lupiny jako prebiotika	23
4.0 Budoucnost potravin z lupiny	24
5.0 Lupina ve výživě zvířat a vliv na zdraví	25
5.1 Využití lupiny ve výživě skotu	25
5.2 Produkční účinnost lupiny u prasat	26
5.3 Produkční účinnost lupiny u drůbeže	26
6.0 Souhrn	27
7.0 Literatura	27
8.0 Přílohy	39

Vztah předkládané studie k tématům EFSA

Informace a poznatky, které jsou prezentovány v předložené studii doplňují a aktualizují dříve předloženou studii „Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a sojových produktů. Část I – Semena kulturních druhů rodu *Lupinus*“ (Suchý et al., 2006a). Doplnění poznatků o nové aspekty možného uplatnění semen lupiny především v oblasti humánní, umožnila účast členů autorského kolektivu na 12. mezinárodní konferenci o lupině, která se uskutečnila v Fremantle, Západní Austrálie (Palta a Berger, 2008), ale i poznatky z konference konané v červnu 2011 v polské Poznani.

Tato studie rovněž navazuje na dokument EFSA „Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from Commission related to the evaluation of lupin for labelling purposes“ (The EFSA Journal, 2005), který v podmínkách Evropy hodnotí alergické reakce na lupinu v populaci lidí (viz Příloha 1).

Strategický plán EFSA na období 2009 – 2013, přijatý správní radou v roce 2008, určuje jak bude EFSA maximalizovat užitek z odborných znalostí a zkušeností, které má v Evropě k dispozici a posilovat svůj integrovaný přístup k hodnocení rizik při poskytování nejnovějších a relevantních odborných informací osobám s rozhodovací pravomocí. Bylo stanoveno šest hlavních prioritních oblastí:

- umožňovat integrovaný přístup při poskytování odborných informací („z pole na talíř“),
- na základě zplnomocnění zákonných orgánů zajišťovat včasná, vysoce kvalitní hodnocení výrobků, látek a reklamací,
- shromažďovat, rozšiřovat a analyzovat data v oblastech, jež jsou ve sféře pravomocí EFSA,
- zajistit prioritní úlohu úřadu EFSA při hodnocení rizik v Evropě a mimo Evropu,
- posílit důvěru v úřad EFSA a v systém bezpečnosti potravin EU,
- zajistit efektivitu práce EFSA a schopnost EFSA reagovat na podněty.

Předložená studie přispívá k naplnění prioritních oblastí stanovených ve strategickém plánu EFSA, který má být živým, dynamickým a pravidelně aktualizovaným dokumentem. Informace o nových poznacích jsou jedním z předpokladů vyvíjejících se odborných přístupů a nových technologií, ale jsou nezbytné i pro zachování obezřetnosti a reakce na stávající, případně nová rizika.

1.0 ÚVOD

Rod *Lupinus* zahrnuje asi 300, ale uvádí se i více než 400 druhů (např. Kohajdová et al., 2011), jedno a víceletých bylin. Semena lupiny bílé (*Lupinus albus*) byly ve Středomoří součástí jídelníčku lidí více než 4000 let, další druhy (*L. angustifolius* a *L. luteus*) byly využívány jako krmivo pro zvířata (Arnoldi et al., 2011). Začátkem minulého století byly vyšlechtěny nové druhy lupiny, označované jako „sladké“, s vysokým až 45% obsahem bílkovin, s nízkým obsahem antinutričních látek, alkaloidů (hořkých látek) a zanedbatelným obsahem fytoestrogenů (Veselý a Skládanka, 2008; Arnoldi et al., 2011). To byl podnět pro obnovený zájem o využití lupiny, stala se součástí moderního zemědělství a potravinových systémů a zdrojem proteinu jak ve výživě lidí, tak ve výživě zvířat (Dijkstra et al., 2003). Významná je i ekonomická stránka, např. Artyukhov a Galapov (2011) uvádějí, že cena lupiny je dvakrát nižší než sóji.

V Evropě se pěstují především dva druhy *Lupinus luteus* a *L. albus* a v Austrálii *L. angustifolius* (Cowling et al., 1998). Šlechtění variet s pevnými lusky a „sladkých“ variet s nízkým obsahem alkaloidů umožnilo, že se tyto druhy přestaly používat jako zelené hnojivo, příp. zelená píce a staly se luštěninou sklízenou na semeno. Neplatí to však obecně, např. v UK se lupina pěstuje asi na 4000 ha a 80 % je sklízeno na zeleno a na většině těchto ploch se pěstují směsky lupino-obilné (McNaughton, 2011).

Živinové složení semen lupiny je výjimečné, má vysoký obsah proteinů a rozpustné vlákniny a téměř neobsahuje škrob (Pettersson et al., 1997, cit. Wang a Clements, 2008). *Lupinus albus*, *L. angustifolius* a *L. luteus* mají relativně nízký obsah oleje, v uvedeném pořadí 10, 6 a 5 %, zatímco *L. mutabilis* má asi 18 % oleje a svým složením se tedy blíží sóji. Lupiny neobsahují antinutriční faktory jako jsou inhibitory trypsinu a saponiny. Jako zdroj energie soutěží s cereáliemi a jako zdroj proteinů se šroty z olejnatých semen. Hodnotu lupiny umocňuje schopnost doplňovat ostatní složky potravy tak, aby byla dosažena celková rovnováha živin (Edwards, 2004). V poslední době, především v Evropě, dochází k expanzi lupiny jako potravinového doplňku (Schneider et al., 2005).

Největším světovým producentem (1 milion tun ročně) a exportérem semen lupiny je Austrálie (White et al., 2007); která zajišťuje 80 - 85 % světové produkce, z toho 90 - 95 % představuje export do celého světa, včetně Evropy. Největší síla v Austrálii, kde se lupina skladuje a odkud je distribuována prakticky do celého světa, jsou v Západní Austrálii (obr. 1). V Evropě jsou nejvýznamnější pěstitelské oblasti lupiny Německo, Francie, Benelux, Španělsko, Polsko, Ukrajina a Rusko.

Obr. 1. Sila na skladování lupiny (Fremantle, Západní Austrálie)

Obr. 2. Sila na skladování lupiny (Fremantle, Západní Austrálie)

Přesná statistika o pěstování lupiny v ČR není známa. Podle odhadů společnosti Agritec Šumperk se pěstitelská plocha lupiny rychle zvyšovala ze 400 ha v roce 2003 na 1200 ha v roce 2004 a 5500 ha v roce 2005. Situační a výhledová zpráva MZe – Luskoviny 2007 uvádí, že se lupina pěstuje na ploše asi 7,5 tisíc hektarů, a to lupina bílá s výměrou zhruba

5000 ha a lupina úzkolistá s výměrou cca 2500 ha. Dosud byla většina produkce využita ve vlastní spotřebě pěstitelů ke krmení hospodářských zvířat (Ministerstvo zemědělství, 2007).

Jak uvádějí Wang a Clements (2008) lupiny pocházejí ze středozemního regionu, východní Afriky a Jižní Ameriky. Jsou schopny růst na chudých půdách jako jsou hluboké písečné, neplodné půdy a v oblastech s chladným podnebím, na které není sója, která je zvyklá na teplé podnebí, adaptována (Cerletti et al., 1983; Smart et al., 1988). V 70. letech minulého století byly lupiny přivezeny do Západní Austrálie a pěstují se zde tři druhy; sladká lupina úzkolistá (*L. angustifolius*), lupina bílá (*L. albus*) a lupina žlutá (*L. luteus*). V současnosti, díky svému vysokému obsahu proteinů a oleje, se v Západní Austrálii prosazuje *Lupinus mutabilis* (Clements et al., 2008, cit. Wang a Clements, 2008).

Lupiny se nejvíce využívají v krmných směsích pro zvířata. Zvyšuje se jejich využití v akvakultuře (Glencross et al., 2003; 2005), ale i potravinách pro lidi, kde jsou ceněny jejich nutriční a funkční vlastnosti. V Evropě (Bagger et al., 1998, cit. Wang a Clements, 2008) i Austrálii (1997, cit. Wang a Clements, 2008) probíhal výzkum možností průmyslového zpracování semen lupin. Lupiny, díky vysokému obsahu proteinů a vlákniny, jsou používány na výrobu dietních produktů s obsahem vlákniny a jsou specifickými proteinovými složkami s vysokou schopností našlehání (Pettersson, 1996). V jižní Evropě, na Středním Východě a v Jižní Americe se jako potravinové produkty používaly hořké lupiny s vysokým obsahem alkaloidů. V Západní Austrálii se používají na výrobu potravinových produktů lupiny s nízkým obsahem alkaloidů (Grain Pool of Western Australia, 1991/1992). Výzkumně byla věnována pozornost možnosti použití lupin v potravinách pro lidi (Pettersson et al., 1996) a jejich příznivému vlivu na zdraví. Bylo zjištěno, že vláknina ze semen lupin potlačuje chuť k jídlu (Archer et al., 2004), má vliv na snížení hladiny cholesterolu (Hall et al., 2005), na hladiny glukózy a inzulínu v krvi (Hall et al., 2005) a má příznivý vliv na střevo, protože působí jako látka, která obsah střeva nabobtnává, zlepšuje střevní peristaltiku a zkracuje dobu průchodu střevního obsahu trávicím traktem.

Mouka z lupiny, mimo svůj status geneticky nemodifikovaného produktu, nabízí řadu výhodných vlastností. V porovnání se sójou má delší skladovatelnost a může několika způsoby ovlivnit strukturu a hodnotu výrobku. V procesu suché separace se zvýší obsah proteinů, což má za následek vznik dalších funkčních vlastností. Např. produkty ze semen lupiny firmy L.I. Frank (Holansko) lze charakterizovat těmito vlastnostmi: jsou bohaté na dietní vlákninu (40 %), jsou bohaté na dobře stravitelný protein (40 %), mají nízký obsah tuku 8 %, který je z 80 % nenasycený, jde o přírodní složku, nejde o GMO, neobsahují gluten a pro dospělé má vhodné složení aminokyselin. Koncentrát Fralu-CON se přidává do hnětených těst

pro zlepšení lepivosti a prodloužení periody „křupavosti“ smažených produktů. Používá se také jako náhrada masa (Meatless, Holandsko) pro lepší, „masu podobnou“ konzistenci. V pekařských výrobcích (například koláče) může až do 70 % nahradit funkční živočišné proteiny jako jsou vejce a mléko. Mouka obohacená o vlákninu (Fralu-T) má přidanou hodnotu v případě, že je požadována vodní absorpce nebo zlepšení viskozity (např. ve směsích koření, nosič aroma).

Souhrnnou charakteristiku produktů firmy L.I. Frank, které zlepšují vlastnosti pekařských výrobků a možné uplatnění jednotlivých produktů, uvádí následující tabulka.

	FRALU NT-A	FRALU BITS & GRITS	FRALU T	FRALU T-NF	FRALU FIBRE & HULLS	FRALU CON
Bližší charakteristika	Speciality Oplatky Čajové pečivo Koláčky	Toastované částice	Toastovaná mouka	Toastovaná mouka s přírodní vlákninou	Mleté slupky	Proteinový koncentrát
Zlepšení	Bělící účinek Skladovatelnost Emulgační vlastnosti	Skladovatelnost Zdobení Struktura	Skladovatelnost Emulgační vlastnosti Struktura Barevnost Obsah vlákniny	Skladovatelnost Emulgační vlastnosti Struktura Barevnost Obsah vlákniny	Obsah vlákniny Vazba vody Skladovatelnost	Obsah proteinů Emulgační vlastnosti Křupavost Lepkavost
Použití	Chleba - zlepšené vlastnosti	Chleba, cukrářské výrobky	Speciality Oplatky Čajové pečivo Koláčky	Speciality Oplatky Čajové pečivo Koláčky	Chleba Chléb v prášku	Koláčky Lité těsto

Dijkink et al. (2008) uvádějí, že ve spolupráci s firmou Agrotechnology & Food Innovations (A&F, Holandsko) byla pro olejnatá semena vyvinuta metoda obohacování o „suché proteiny“. Tato metoda je založena na procesu obohacování, který je dostupný v průmyslovém měřítku pro krmné materiály bohaté na škrob (Al-Abbas et al., 2006). Tento systém vyžaduje malou vstupní energii, ale odstraní z mouky jenom část vlákniny. U některých produktů může být žádoucí odstranit také tuk a barvivo (β -karoten). Extrakce CO₂ pod tlakem, která dokáže odstranit olej a barvivo (Cocero a Garcia, 2001), je procesem šetrným k životnímu prostředí, v současnosti je však stále relativně nákladný. Proto byl zahájen projekt EXTRA, který měl za cíl zkonstruovat kontinuální extraktor s vysokým tlakem CO₂, a snížit tak náklady na extrakci.

2.0 ŽIVINOVĚ A DIETETICKY VÝZNAMNÉ SLOŽKY LUPINY

V sušině semen v ČR povolených odrůd lupin (*Lupinus albus*, *L. angustifolius*, *L. luteus*), se jednotlivé nutriční látky, v závislosti na odrůdě a klimatických podmínkách, pohybují v poměrně širokém rozmezí (g/kg): proteiny 317,1 – 458,9, tuky 52,2 – 125,8, vláknina 101,2 – 154,2, bezdušičkaté látky výtažkové 285,9 – 436,5, škrob 41,3 – 102,6, organická hmota 951,8 – 966,2, popel 33,8 – 48,2, vápník 2,3 – 5,1, fosfor 4,6 – 8,0, hořčík 1,4 – 2,5 a acidodetergentní vláknina 133,1 – 209,3 (Suchý et al., 2006a)

2.1 Proteiny a aminokyseliny

Z výše uvedeného přehledu rozmezí hodnot lze dovodit, že existuje velká rozdílnost v chemickém složení jednotlivých odrůd semen rodu *Lupinus*. Významné však je, že lupinová semena jsou charakteristická vysokým obsahem proteinů, u žlutých odrůd výrazně převyšující obsah proteinů v sojových bobech. Aminokyselinové složení je v porovnání se sojovým proteinem charakterizováno nižším obsahem methioninu, cysteinu, lysinu, treoninu a tryptofanu, naopak výrazně vyšší je hladina argininu, což je pro lupinový protein charakteristické (Suchý et al., 2006a).

2.2 Polysacharidy

Hlavní složkou polysacharidů jsou neškrobové polysacharidy, které jsou vynikajícím zdrojem potravní vlákniny s vysokou vazností vody. Ve srovnání s ostatními luštěninami obsahují semena lupiny více dieteticky prospěšnější hrubé vlákniny. Podíl nerozpustné a rozpustné vlákniny je v odslupkovaném zrna lupiny 21,5 a 2,2 %, zatímco ve slupce činí 86,2 a 1 % (Johnson a Gray, 1993).

Vláknina lupiny má schopnost snižovat hladinu cholesterolu, zlepšovat střevní peristaltiku a zkracovat dobu průchodu střevního obsahu trávicím traktem. U semen v Evropě pěstovaných odrůd lupin se obsah hrubé vlákniny pohybuje od 94,4 do 142,0 g/kg, acidodetergentní vlákniny od 124,2 do 192,2 g/kg a ve srovnání se sójou je vyšší (Straková et al., 2006).

2.3 Tuky a mastné kyseliny

Oproti sojovým bobům mají semena lupin pěstovaných v Evropě výrazně nižší obsah hrubého tuku, který se v původní hmotě sledovaných odrůd pohybuje v rozmezí od 47,6 do 117,6 g/kg. U lupiny bílé odrůdy Amiga zjistili Zralý et al. (2008), Písaříková a Zralý (2009) obsah tuku 107,7 g/kg a u odrůdy Butan v celém, resp. odslupkovaném semenu obsah 79,1 a

102,3 g/kg sušiny. V oleji lupinových semen je vysoké zastoupení nenasycených mastných kyselin jako je kyselina olejová a linolová (až 80 %) (Yanez et al., 1983). Dieteticky velmi příznivý je v lupinovém oleji i poměr ω 3: ω 6 mastných kyselin, který se na základě vlastních analýz, v rámci jednotlivých odrůd uznaných v ČR, pohybuje v rozmezí 1:1,7 až 10,8 (Suchý et al., 2008).

2.4 Makroelementy, mikroelementy a vitamíny

U lupin pěstovaných v Evropě se pohybuje obsah vápníku v původní hmotě od 2,1 do 4,7, fosforu od 4,3 do 7,2 a hořčíku od 1,2 do 2,2 g/kg, obsah draslíku je 8,6 až 11,1 a sodíku 0,1 až 0,2 g/kg (Zeman et al., 1995). U *L. albus* byl zaznamenán vysoký obsah manganu (896 mg/kg).

Lupiny obsahují průměrné množství karotenoidů: β -karoten, lutein a zeaxantin (El-Difeawi a Hudson, 1979; Ghezlou 2000), tokoferolů (Hansen a Czochanska, 1974; Lampart-Szezapa et al., 2003) a další bioaktivní složky mající povzbuzující potenciál (Duranti, 2008). Zajímavou složkou lipidické frakce lupiny je lupeol (Hamama a Bhardwaj, 2004). Lupeol $C_{30}H_{50}O$ (CAS number 545-47-1), triterpenový pentacyklický alkohol, má vliv na zlepšení obnovy epidermální tkáně (Nikiema et al., 2001; Msika et al., 2006). Původně byl získán ze semen vličího bobu. Je hojně rozšířený v rostlinných latexech, což je mléčná, na vzduchu tuhnoucí šťáva obsažená ve speciálních kanálcích pletiv některých rostlin, hlavně pryšců a kaučukovníků. Z utuženého latexu kaučukovníku se vyrábí přírodní kaučuk.

2.5 Antinutriční látky

Jak uvádí Wink (2011) divoké lupiny vytvářejí hořce chutnající chinolizidinové alkaloidy lupanin, spartein, 13-hydroxylupanin, jejich estery a některé další sekundární metabolity, které představují prostředek ochrany proti herbivorům, mikrobům a konkurenčním rostlinám. Alkaloidy jsou tvořeny v listových chloroplastech, šířeny rostlinou a akumulovány v epidermálních tkáních, květu a semeni. Zvláště vysoké koncentrace jsou v semenech, kde slouží k jejich ochraně a současně jako součást sloučenin skladující dusík. Z hlediska farmakologického působení lupinových alkaloidů ovlivňují u zvířat acetylcholinové receptory a sodíko/draslíkové kanály a jsou neurotoxicke. Alkaloidy lupiny nejsou jen zdrojem ochranných sloučenin, ale produkují také saponiny s antimikrobiální aktivitou a isoflavonoidy s estrogenními a antifungálními vlastnostmi. Tyto skupiny sloučenin nepůsobí jen aditivně, ale mají také synergický efekt.

U nově vyšlechtěných „sladkých“ odrůd lupin, ve srovnání s odrůdami divokými (hořkými), podíl antinutričních látek (chinolizidinové alkaloidy) výrazně poklesl a jsou přítomny pouze ve stopových množstvích. Proto semena sladkých odrůd a z nich vyrobené produkty lze považovat za bezpečné jak pro konzumaci lidí, tak i pro krmení přežvýkavců a monogastrických zvířat (Aniszewski et al., 2001). Na druhé straně „sladké lupiny jsou citlivější než jejich divocí předci ke škůdcům (hmyzu) a mikrobiální infekci. Lupinové alkaloidy nejsou jen neúčinné metabolity, ale mohou být zajímavé jako přírodní pesticidy proti hmyzu nebo pro využití v medicíně (diabetes, kontrakce uteru, antiarrhythmia) (Wink, 2011).

3.0 LUPINA VE VÝŽIVĚ LIDÍ A JEJÍ NUTRACEUTICKÝ VÝZNAM

Potraviny obohacené lupinou mají nutraceutický potenciál (Sipsas, 2008). Nutraceutický efekt („nutraceutical“) je termín, který vznikl kombinací anglických slov „nutrition“ a „pharmaceutical“. Jde o potravinu nebo produkt, který má pozitivní vliv na zdraví, prevenci, resp. léčbu nemocí. Mezi „nutraceutika“ lze zařadit řadu produktů od izolovaných živin, přes dietní doplňky a specifické diety až po geneticky manipulované potraviny, bylinné produkty a potraviny jako jsou cereálie, polévky a nápoje.

Potraviny obohacené lupinou působí:

- na pocit sytosti, potlačují apetit a ovlivňují bilanci energie (Archer et al., 2004; Lee et al., 2006),
- příznivě ovlivňují glykémii (Magni et al., 2004; Hall et al., 2005; Arnoldi et al., 2011),
- zlepšují hladiny krevních lipidů a cholesterolu (Hall et al., 2005; Martins et al., 2005; Nowicka et al., 2006; Spielmann et al., 2007; Arnoldi et al., 2011),
- mají pozitivní vliv na hypertenzi (Pilvi et al., 2006; Arnoldi et al., 2011),
- zlepšují vyprazdňování střev (Johnson et al., 2006; Smith et al., 2006).

3.1 Krátkodobý vliv na pocit sytosti a příjem energie

Farmaceutické a nutraceutické společnosti považují některé složky lupiny za strategické pro prevenci a snad i terapii různých patologických stavů, včetně metabolického syndromu. Metabolický syndrom je patologický důsledek odpovědi organismu na chronickou nerovnováhu mezi příjmem a výdejem metabolické energie. Je typický pro bohaté země a patří mezi takzvané „civilizační nemoci“ (Duranti, 2006). Při chronickém přejídání začne nevyužitá metabolická energie nepříznivě působit na organismus, který v průběhu evoluce

získal a má geneticky zakódované ochranné mechanismy vůči chronickému nedostatku metabolické energie, nemá však ochranné mechanismy proti jejímu chronickému přebytku. Takto navozenou patologickou situaci můžeme nazvat syndromem, pro jehož rozpoznání je k dispozici určitý soubor markerů, tj. definované rizikové faktory klinických stavů, ke kterým rozvinutý metabolický syndrom vede. Termín metabolický syndrom X použil poprvé Reaven (1988), který jej později (1993) revidoval a definoval takto: „Jde o syndrom zahrnující inzulinovou rezistenci (jako primární projev), arteriální hypertenzi, hypertriacylglycerolemii a diabetes (jako poměrně pevně sdružený nález), mikrovaskulární anginu pectoris, poruchy koagulace a fibrinolýzy (jako volně sdružený nález), ischemickou chorobu srdeční a androidní obezitu (jako ještě volněji sdružený nález)“.

Jde tedy o souhrnný název pro současný výskyt abdominální obezity, zvýšené hladiny triglyceridů, snížené koncentrace HDL cholesterolu, hypertenzi a hyperglykémii nalačno. Syndrom postihuje až jednu čtvrtinu populace a pro pacienty představuje přímé ohrožení života. Přesto, že byl syndrom popsán již v šedesátých letech dvacátého století, Světová zdravotnická organizace (WHO) jej uznala a definovala teprve před několika lety (i). V současnosti je metabolický syndrom v medicíně "ožehavým tématem", kterému je věnována velká pozornost.

3.1.1 Vliv na pocit sytosti (potlačení apetitu) a ovlivnění příjmu energie

Jeden z možných přístupů boje s obezitou, která je v současnosti celosvětovým problémem, je poznat vliv složek diety na kontrolu příjmu potravy. Ovlivnění chuti k jídlu může mít význam z hlediska prevence zvýšení hmotnosti a usnadnění hubnutí (Hodgson a Lee, 2008).

Zastoupení živin v dietě je důležitým faktorem při kontrole sytosti a příjmu potravy, přinejmenším krátkodobě (Vanderwater a Vickers, 1996; Hu, 2005; Burton-Freeman, 2000; Halton a Hu, 2004). Existují důkazy o tom, že dieta s vysokým obsahem proteinů, v porovnání s dietou s vysokým obsahem cukrů, nebo dieta s vysokým obsahem vlákniny v porovnání s dietou s nízkým obsahem vlákniny, zasytí více a má vliv na snížení následného

(i) The World Health Organization criteria (1999) require presence of one of diabetes mellitus, impaired glucose tolerance, impaired fasting glucose or insulin resistance, AND two of the following:

Blood pressure: $\geq 140/90$ mmHg

Dyslipidemia: triglycerides (TG): ≥ 1.695 mmol/L and high-density lipoprotein cholesterol (HDL-C) ≤ 0.9 mmol/L (male), ≤ 1.0 mmol/L (female)

Central obesity: waist:hip ratio > 0.90 (male); > 0.85 (female), or body mass index > 30 kg/m²

Microalbuminuria: urinary albumin excretion ratio ≥ 20 μ g/min or albumin:creatinine ratio ≥ 30 mg/g

Reaven G. M. (1988): Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes* 37 (12): 1595–1607.

příjmu potravy (Pereira a Ludwig, 2001). Proto potraviny bohaté na proteiny nebo vlákninu, které nahrazují energii cukrů, mají potenciál zvyšovat sytost a snižovat příjem energie. Takové diety mohou ovlivnit sytost vlivem na hormony regulující chuť k jídlu, jako je grelin (ghrelin – GHR). Obsah proteinů a vlákniny v dietě může být důležitým určovatelem sekrece grelinu, čímž je ovlivňován pocit sytosti po jídle a následný příjem energie (Erdmann et al., 2004).

Hormon grelin, má na metabolismus významný vliv tím, že stimuluje pocit hladu. Byl nalezen při studiu mechanismů, které ovlivňují sekreci růstového hormonu buňkami hypofýzy. Je to ligand, který se váže na specifické receptory těchto buněk a spouští tím sekreci růstového hormonu. Chemicky je to peptid obsahující 28 aminokyselin, který je uvolňován ze žaludku a má vliv na centrální nervový systém; podporuje příjem potravy (Horvath et al., 2001). Překvapující bylo zjištění místa jeho původu. Je tvořen endokrinními buňkami výstelky fundu žaludku a epsilon buňkami pankreatu. Hladina grelinu se zvyšuje před jídlem a snižuje po jídle. Je třeba zvážit i protějšek hormonu grelinu - leptin, který je tvořen tukovou tkání a podílí se na udržování energetické homeostázy, omezuje příjem potravy a zvyšuje energetický výdej, signalizuje množství tuku v organismu a vyvolává pocit nasycenosti. V některých bariatrických procedurách (bariatrie je popisována jako obor snižující zdravotní rizika obezity pomocí redukce váhy chirurgickou cestou) je hladina grelinu u pacientů redukována a tak vyvolává pocit nasycenosti dříve než nastává normálně.

Ještě perspektivnější, než boj s obezitou, se jeví schopnost grelinu napomáhat při vytváření nervových spojů. To už je pouhý krůček k vylepšování naší paměti, schopností a inteligence. To co můžeme ze stávajících poznatků využít už dnes je, že s plným žaludkem se špatně studuje. Když si osvojíme jíst jen “dopolosyta”, centrum libosti a grelin vyburcuje náš mozek, aby si toho více zapamatoval.

Lee et al. (2006) zjistili, že chleba obohacený o mouku ze semen lupiny může krátkodobě snižovat chuť k jídlu. Obohacení chleba o lupinu významně snížilo příjem daného jídla asi o 30 %, příjem dalšího jídla asi o 15 % a pocit plnosti trval 3 hodiny po pevně daném energickém jídle. Kromě toho na snídani podaný chléb obohacený o mouku z lupiny, v porovnání s bílým chlebem, významně změnil plasmatickou odpověď grelinu tři hodiny po jídle. Změny plasmatického grelinu byly v souladu s pozorovaným krátkodobým vlivem na sytost a příjem energie (Lee et al., 2006). Začlenění vlákniny semen lupiny do zpracovaných potravin mělo vliv na pocit sytosti po jídle po dobu až 4,5 hodiny a asi o 15 % nižší příjem energie během sledovaného dne (Archer et al., 2004).

Vysoký příjem proteinů, v porovnání s vysokým obsahem cukrů (Halton a Hu, 2004; Hu, 2005) a vysoký obsah vlákniny (Burton-Freeman, 2000), může při dietách s omezeným příjmem energie zlepšit proces hubnutí. Tento efekt u libovolných diet je méně zřetelný (Horvath et al. 2001; Halton a Hu, 2004). Je proto nutné zkoumat příznivý vliv dlouhodobé konzumace diet s vysokým obsahem proteinů a vlákniny a s nízkým obsahem cukrů na tělesnou hmotnost. V současnosti neexistuje dostatek informací o vlivu dietních přístupů, při současném příjmu vyššího obsahu proteinů a vlákniny. Je potřebné stanovit vliv dlouhodobé pravidelné konzumace chleba obohaceného o lupinu na tělesnou hmotnost. Jestliže se pozorované krátkodobé vlivy na chuť k jídlu uplatňují i při pravidelné konzumaci, lze očekávat významnou redukci příjmu energie a ztrátu tělesné hmotnosti.

Je pravděpodobné, že mezi jednotlivými funkčními složkami lupiny dochází k určitým formám synergismu, ale stejně tak je možný i antagonismus. Tyto alternativy stojí za to prozkoumat, nejprve z vědeckého hlediska a následně hledat možnosti jejich uplatnění, resp. omezení.

3.2 Prevence kardiovaskulárních chorob

Jak ukázaly různé studie je hypercholesterolemie významným rizikovým faktorem koronární srdeční nemoci. Na začátku její léčby, v porovnání s terapií léky, je preferovanou volbou změna diety, která může tento rizikový faktor příznivě ovlivnit. Na základě epidemiologických studií, které dokazují význam konzumace luštěnin na snížení rizika cholesterolemie, propagují zdravotnické organizace v evropských zemích jejich pravidelnou konzumaci, aby se snížil výskyt této nemoci.

V současné době pěstované odrůdy „sladkých“ lupin, mají velmi nízký obsah nutričně aktivních faktorů, nízkou alergenicitu a pozitivní vliv na prevenci kardiovaskulárních chorob, což vede k rozvoji jejich potravinářského využití (Martins et al., 2005). Na zvířecích modelech a v klinických studiích byly studovány zdraví prospěšné vlastnosti konzumace proteinů lupin. Proteiny z bílé a úzkolisté lupiny podávané potkanům v režimu cholesterol-cholová kyselina vedlo, v porovnání s kontrolními zvířaty, k významně nižším hladinám jak plasmatického cholesterolu (Rahman et al., 1996), tak i triglyceridů. U modelu zajíce s aterosklerózou, v porovnání s kontrolní skupinou krmnou kaseinem, proteiny bílé lupiny snižovaly vznik aterosklerotických lézí. U apoE deficitních myší krmných lupinovým proteinem byly o 50 % méně aterosklerotických lézí (kalcifikací) na aortě (Weisse et al., 2010). Biologické aktivity proteinu z *Lupinus albus* byly studovány v králičím modelu aterosklerózy. Lokální vývoj plaků karotid byl ovlivněn dietami, kde zdrojem bílkovin byl

kasein (CAS), resp. proteiny lupiny (LUP), nebo kombinace CAS + LUP 50% + 50%. Nižší cholesterolemie byla zjištěna u LUP ve srovnání s CAS (-40,3 resp. -33,5%, $P < 0,05$). Izolát z *L. albus* snížil cholesterolemii a měl významný ochranný účinek proti progresi aterosklerózy (Marchesi et al., 2008). Vliv lupiny na snižování cholesterolu byl potvrzen i v pilotní klinické studii, která rovněž naznačila možný vliv na snížení krevního tlaku (Pilvi et al., 2006).

3.2.1 Rizikové faktory kardiovaskulárních nemocí

Hlavními rizikovými faktory kardiovaskulárních nemocí jsou vysoký krevní tlak, zvýšené koncentrace cholesterolu v krvi, hyperglykémie a inzulínová rezistence. Výsledky různých studií naznačují možnost příznivého vlivu potravin obohacených o lupinu na tyto rizikové faktory.

3.2.1.1 Cholesterol v krvi

Koncentrace cholesterolu v krvi mohou snižovat v dietě obsažené rostlinné proteiny (Anderson et al., 1995; Reynolds et al., 2006) a rozpustná vláknina (Truswell, 1995; Brown et al., 1999). I když dieta s vyšším obsahem rostlinných proteinů může snížit koncentraci cholesterolu v krvi, stále nejsou k dispozici dostatečné důkazy o tom, že samotné rostlinné proteiny mohou vyvolat klinicky významné snížení (Reynolds et al., 2006). Kladný vliv na cholesterol může být důsledkem změn v obsahu nasycených tuků v dietě. Kromě toho ne každá vláknina v dietě má pozitivní vliv na hladinu cholesterolu. Rozpustná vláknina snižuje hladinu cholesterolu, nerozpustná vláknina z cereálií, která je spojována se sníženým rizikem kardiovaskulárních nemocí a diabetu, koncentrace cholesterolu v krvi významně nesnižuje (Hodgson a Lee, 2008).

Vliv mouky z lupiny, bohaté na proteiny a vlákninu, na lipidy krve není stále jasný. Nicméně výsledky několika studií na zvířecích modelech ukazují, že lupina má vliv na snížení hladin cholesterolu. Podávání celých semen lupiny kuřatům (Viveros et al., 2007) a prasatům (Martins et al., 2005) snížilo cholesterolu prokázalo. Kromě toho izoláty proteinů a vlákniny z lupiny mohou také ovlivnit sérové lipidy. Proteinové izoláty z lupiny snížily u potkanů významně koncentrace celkového cholesterolu o 21 % (Sirtori et al., 2004). Doplněk 17 až 30 g vlákniny z izolátu vlákniny lupiny na den, snížil u lidí koncentrace celkového a LDL cholesterolu asi o 5 % (Hall et al., 2005). Vliv kombinace proteinu a vlákniny z lupiny na lipidy je nutné dále sledovat v experimentálně ověřených studiích u lidí (Hodgson a Lee, 2008).

3.3.1.2 Krevní tlak

Zvýšený příjem proteinů a vlákniny na úkor cukrů, může mít příznivý vliv na krevní tlak (Hodgson a Lee, 2008). Bylo prokázáno, že podání 66 g proteinů v dietě na den v kombinaci s 15 g rozpustné vlákniny na den mělo za následek významný aditivní efekt na snížení systolického krevního tlaku o asi 10 mm Hg.

Populační studie naznačují existenci nepřímého vztahu mezi odhadovaným příjmem proteinů a krevním tlakem (He a Whelton, 1999, Appel, 2003; Elliott, 2003). V experimentálních studiích bylo prokázáno spojení nižšího krevního tlaku s proteiny v porovnání s cukry (Lee et al., 2008). Při vyšším příjmu proteinů a nižším příjmu cukrů od 25 do 66 g/den byl zjištěn rozdíl systolického krevního tlaku od 1,4 do 5,9 mm Hg. V těchto studiích mohly mít vliv na krevní tlak jak proteiny, tak cukry (Shah et al., 2007, Lee et al., 2008).

Na snížení krevního tlaku může mít příznivý vliv i zvýšený příjem dietní vlákniny. Mnohé experimentální studie sledovaly vliv zvyšujícího se příjmu vlákniny na krevní tlak. Např. Lee et al. (2009) uvádějí, že 40% náhrada pšeničné mouky v chlebu moukou ze semen lupiny zvýšilo obsah proteinů a vlákniny, snížilo systolický krevní tlak a puls u mužů a žen s vyšší hmotností. Výsledky naznačují, že dieta s vyšším obsahem dietních proteinů a vlákniny může významně snížit krevní tlak. Meta-analýzy těchto pokusů prokázaly, že zvýšení příjmu vlákniny o >10 g/den bylo spojeno s poklesem systolického a diastolického krevního tlaku od 1 do 1,5 mm Hg (Streppel et al., 2005; Whelton et al., 2005).

Studie s použitím modelu hypertenze u potkana citlivého na sůl doložila, že proteiny lupiny mohou zmírnit rozvoj hypertenze a zlepšit endoteliální funkce (Pilvi et al., 2006). Proteiny lupiny mají relativně vysoký obsah argininu (Lasztity et al., 2001, Straková et al., 2008), který je prekurzorem syntézy oxidu dusnatého. Snížení krevního tlaku může být způsobeno zlepšením tonu cév způsobeného oxidem dusnatým, silným endoteliálním relaxačním faktorem. Nicméně je těžké spekulovat o mechanismech, jestliže se v dietě bude měnit několik faktorů současně (proteiny, cukry a vláknina).

3.3.1.3 Glukóza a metabolismus inzulínu

U člověka s inzulínovou rezistencí se v krvi zvýší koncentrace glukózy na určitou hladinu, ale receptory svalových buněk na inzulín dostatečně nereagují. V krvi je dostatek inzulínu, který by měl přenést glukózu do svalových buněk, ale inzulínové receptory jsou vůči němu netečné. Důsledkem je, že hladina glukózy v krvi je vysoká a tělo si myslí, že nevyprodukovalo dostatečné množství inzulínu a pankreas inzulín produkuje dál. V krvi je po

určitou dobu nadbytek inzulínu i nadbytek cukru. Tím je ovlivněn i metabolismus tuku, krev je plná energie ve formě cukru a organismus nemá potřebu spalovat tuk jako alternativní zdroj energie. U člověka s inzulínovou rezistencí se proto proces spalování tuků, po příjmu uhlovodanů s vysokým glykemickým indexem, na nějakou dobu zastaví.

Inzulínová rezistence a porušený metabolismus glukózy vedou k diabetu II. typu. Existují důkazy o tom, že přidání vlákniny přispívá ke krátkodobé kontrole glykémie u jedinců s diabetem II. typu (Chandalia et al., 2000). Důkazy o vlivu dietních proteinů na kontrolu glykémie a rozvoj cukrovky se liší. Vliv vlákniny a proteinů z lupiny na kontrolu glykémie není dostatečně známý. Konzumace chleba obohaceného o mouku ze semen lupiny zdravými jedinci bez diabetu může vést ke snížené odpovědi glukózy a inzulínu po jídle (Hall et al., 2005; Lee et al., 2006). Krátkodobé a dlouhodobé vlivy potravin obohacených o lupinu u diabetických pacientů je potřebné dále zkoumat (Hodgson a Lee, 2008).

3.3.1.4 Gamma-konglutin - protein, který snižuje hladinu glukózy v krvi

Na zvířecích modelech bylo prokázáno, že γ -konglutin, v závislosti na farmakologické dávce, snižuje hladinu glukózy v krvi (Magni et al., 2004). Nejsilnější efekt byl pozorován při koncentraci γ -konglutinu, která byla porovnatelná s poloviční dávkou metforminu, známým lékem první volby na snižování hladiny glukózy. Metformin je osvědčený přípravek a více než půlstoletí používaný a má za sebou řadu velkých klinických studií, které prokázaly jeho účinnost a bezpečnost při dlouhodobém podávání. V současnosti probíhají s γ -konglutinem klinické studie, které mají potvrdit tuto aktivitu u lidí. Vzhledem k tomu, že biologickou aktivitu tohoto proteinu pozorujeme po orálním podání, objevují se základní otázky týkající se absorpce a metabolického osudu tohoto proteinu. I když k dokonalé představě o mechanismu působení tohoto proteinu máme ještě daleko, dostupná zjištění, a ta na kterých se pracuje, podporují myšlenku, že semena lupiny mají antidiabetické vlastnosti a otevírají cestu k prozkoumání tohoto proteinu, hlavně pokud jde o jeho použití jako preventivního faktoru ve vhodných přípravcích (Mueller et al., 2009).

Použití lupinového γ -konglutininu (ii) pro přípravu léku, potravního doplňku nebo potravin, jako terapeutického prostředku s hypoglykemickým působením k léčení diabetu II. typu, je předmětem US patentu (Patent US 2006 142185 A1). Gamma konglutinin může být použit v čisté formě, ve formě extraktu, ve směsi nebo jako koncentrát.

(ii) Globuliny jsou hlavní proteiny lupiny, tvoří 85 - 88 % celkových proteinů. Lze je rozčlenit do čtyř skupin, na α -, β -, γ - a δ -konglutininu. Tyto frakce lze separovat na základě jejich rozdílné elektroforetické mobility, popř. lze využít isoelektrické fokusace, gelové filtrace nebo iontově výměnné chromatografie. Frakce

zvaná α -konglutininy představuje 35 - 37 % z celkových globulinů. Jedná se o oligomerní proteiny, které jsou tvořeny hexamerními jednotkami. Bývají označovány také jako proteiny leguminového typu. Asi 44 - 45 % globulinů představují β -konglutininy, jde o trimerní proteiny nazývané jako proteiny vicilinového typu. Jak α -, tak β -konglutininy v rostlinách plní zásobní funkci. Tyto dvě hlavní frakce jsou podle jejich sedimentačních koeficientů označovány jako 11S a 7S globuliny. Dalšími frakcemi jsou γ -konglutininy (4 - 5 % z celkových globulinů), jde o glykoproteiny, jejichž kvartérní struktura odpovídá tetrameru a δ -konglutininy (10 - 12 % globulinů) tvořené monomery. Pro oba tyto typy proteinů je charakteristický vyšší obsah aminokyselin obsahujících síru. Přesná funkce γ - a δ -konglutinínů není zcela objasněna. Všechny proteiny patřící mezi globuliny jsou charakterizovány na molekulární úrovni, ale pouze pro γ -konglutinin je známá aminokyselinová sekvence.

Lopez et al. (2004) sledovali vliv quinolizidinových alkaloidů z lupiny na sekreci inzulínu. Pouze 13- α -OH lupanin a 17-oxo-lupanin se uplatnily jako antidiabetikum při vysokých koncentracích glukózy v krvi. Tento poznatek by bylo možné využít v léčbě diabetu 2. typu.

3.4 Degenerace centrální sítnice (makuly)

Výzkumy ukazují, že při degeneraci centrální sítnice (makuly) dochází k postupnému rozmazávání centrálního obrazu, což postiženým znemožňuje vidět jemné detaily. Po rozvinutí příznaků se centrální vidění ztrácí a zůstává jenom periferní vidění. Tento stav postihuje asi 30 % příslušníků bílé etnické rasy nad 75 let, z nich u více než 50 % existuje riziko rozvoje věkem podmíněné makulární degenerace (VPMD). Současné prodlužování délky života pravděpodobně povede ke zvýšení výskytu této nemoci (Fryirs et al., 2008).

Lutein, který se ve velké míře vyskytuje v makule, zřejmě filtruje krátké nebo modré vlnové délky světla. Práce provedené v této oblasti naznačují, že modré světlo vyvolává oxidační stres a vede k tvorbě volných radikálů, které poškozují sítnici. I když existuje mnoho faktorů, které toto poškození mohou vyvolávat, jako je např. kouření a rodinná anamnéza, zjistilo se, že u lidí s nízkou hladinou karotenoidů, hlavně luteinu a zeaxantinu v krvi, existuje vyšší pravděpodobnost rozvoje VPMD. Ochrana v podobě luteinu a zeaxantinu pravděpodobně souvisí s jejich schopností filtrovat kratší vlnové délky světla a s jejich antioxidační aktivitou. Lutein není lékem VPMD, ale může zpomalit progresi tohoto onemocnění.

Lupiny jsou známé jako bohatý zdroj luteinu a tento lutein může být vhodnou složkou diety, která by zpomalila nástup a rozvoj důsledků VPMD. Fryirs et al. (2008) podává přehled literatury týkající se VPMD, úlohy luteinu v progresi tohoto stavu a potenciálu lupiny být

zdrojem luteinu v dietě. Uvádí rovněž přehled klinických studií s luteinem u lidí uskutečněných v období 2006 - 2008.

3.5 Bowman-Birk inhibitor serin-proteinázy

Příkladem dalších biologicky aktivních proteinů je identifikace Bowman-Birk inhibitoru (BBI) serin-proteinázy v semenech lupiny (Scarafoni et al., 2008). Na rozdíl od některých dřívějších prací, které přítomnost této pozoruhodné proteinové molekuly zpochybňovaly. Zájem o proteiny této skupiny je spojen s jejich účinky v řadě patologických procesů souvisejících se zánětlivými stavy, včetně rakoviny, atrofie kosterního svalstva, angiogeneze, revmatoidní artritidy, neurodegenerativních a kardiovaskulárních nemocí i v radioprotekci.

Určité inhibitory proteáz jsou účinné v prevenci nebo potlačení transformace vyvolávající nádorový růst tkáně *in vitro* a karcinogenesu v systémech zvířecích modelů. BBI inhibitor proteáz, získaný ze soji, je v potlačení karcinogenese zvláště účinný. BBI je protein o molekulární hmotnosti 8000 s dobře charakterizovanou schopností potlačit trypsin a chymotrypsin. BBI byl široce studován, jak v purifikované formě, tak jako extrakt ze sojových bobů. Purifikovaný BBI a obohacený BBI (BBIC) měly srovnatelný supresivní vliv na průběh karcinogenese jak v systémech *in vivo*, tak *in vitro*. Purifikované BBI a BBIC potlačily karcinogenesu u tří různých druhů (myš, potkan a křeček) a u několika orgánových systémů a tkání (např. kolon, játra, plíce, jícen, epitel ústní dutiny a hematopoetické buňky) a v buňkách epitelu a pojivové tkáně, když byly zvířatům aplikovány různými cestami, včetně diety. Asi polovina orální dávky BBI přejde do krevního řečiště a je distribuována do těla, exkrece probíhá *via urina*. Farmakokinetické studie BBI byly uskutečněny u zvířat s radioaktivně značeným BBI, zatímco protilátky které reagují s BBI byly použity ve farmakokinetických studiích u lidí. Oba proteiny BBI a BBIC potlačují maligní transformaci *in vitro* a karcinogenesi *in vivo* bez projevů toxicity (Kennedy, 1998).

I když specifické biologické studie BBI v lupině ještě provedeny nebyly, také kvůli relativně vzácně se vyskytující přítomnosti tohoto inhibitoru v semenech, zdá se zajímavé, že BBI má zvláštní mechanismus inhibice v porovnání s většinou dalších proteinů z této skupiny tím, že jde o trypsin/trypsin inhibitor a ne o inhibitor trypsin/chymotrypsin. Především zkušenosti s charakterizací (Ragg et al., 2006), klonováním a expresí (vytlačení) BBI z čočky u vhodných hostitelů by mohly pomoci pochopit tuto aktivitu, v případě, že by molekulární/funkční vlastnosti BBI z lupiny umožňovaly tuto strategii.

3.6 Antioxidační vlastnosti lupiny

Existují důkazy o tom, že reaktivní kyslík včetně volných radikálů může vést k peroxidaci tuků a oxidativnímu stresu, který poškozuje biologické struktury jako jsou proteiny, lipidy a DNA (Gülcin et al., 2003). To vede ke stárnutí organismu a chronickým nemocem, jako jsou nemoci srdce, mrtvice, některé druhy rakoviny, neurodegenerativní nemoci a poruchy plic (Yildirim et al., 2001). Obecně se dá říci, že tělo má svůj vlastní antioxidační systém a odolává volným radikálům pomocí určitých enzymů. Příjem antioxidantů zřejmě posiluje obranný antioxidační systém těla. U červeného vína, ovoce, zeleniny a koření jsou antioxidační vlastnosti dobře známé. Vysoký příjem ovoce a zeleniny je spojen s nižším výskytem chronických nemocí, jako je rakovina a nemoci srdce (Kuo, 1996; Bravo, 1998; Eberhardt et al., 2000). Některé přirozené antioxidanty jsou už komerčně využívány, buď jako antioxidační aditiva nebo jako doplňky výživy (Koleva et al., 2002).

Antioxidační aktivitu semen lupiny hodnotili Wang a Clements (2008) metodou měření antioxidační kapacity ekvivalentu troloxu (trolox equivalent antioxidant capacity), s využitím *in vitro* antiradikálové aktivity vůči radikálu DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl). Antioxidační kapacita se u jednotlivých druhů a variet lupiny lišila. *Lupinus luteus*, kultivar *Pootalong*, *L. micrevthus* a *L. angustifolius*, kultivar *Kalya* vykazovaly silnější antioxidační aktivitu než jiné druhy a kultivary. V semenech lupin byly také stanoveny celkové polyfenoly. Uvažuje se i o vztahu mezi antioxidační aktivitou a celkovými polyfenoly nebo jinými sloučeninami v rostlinách.

Je několik metod, jak se dá měřit celková antioxidační aktivita sloučeniny nebo rostlinného extraktu, které jsou založené na reakcích přenosu atomu vodíku (HAT) a na přenosu elektronů (ET) (Huang et al., 2005). Stanovení zhášení radikálů DPPH (2,2-difenyl-1-pikrylhydrazyl) je jednou z mála stabilních a komerčně dostupných metod. Tento organický dusíkatý radikál má UV-VIS absorpční maximum při 515 nm (Miliauskas et al., 2004). Po redukci barva roztoku vybledne. Reakce je obvykle monitorována pomocí spektrofotometru. Cílem studie bylo prostudovat antioxidační aktivitu semen 11 druhů lupin *Lupinus albus*, *L. angustifolius*, *L. atlanticus*, *L. consentinii*, *L. digitatus*, *L. hispanicus*, *L. luteus*, *L. micranthus*, *L. mutabilis*, *L. palaestinus* a *L. pilosus*, s použitím metody zhášení radikálů DPPH. Také byl stanoven celkový obsah fenolických látek v semenech lupiny. Vztah mezi antioxidační aktivitou a celkovým obsahem fenolických látek nebo jiných rostlinných látek je předmětem diskuse.

Antioxidační aktivita rostlin nebo ovoce spočívá v různých mechanismech včetně toho, že pohlcují volné radikály, poskytují vodík, zhašející singletový kyslík (iii), tvoří cheláty s ionty kovů a tím, že působí jako substrát radikálů, jako je superoxid a hydroxid.

(iii) Singletový kyslík ($^1\text{O}_2$) je nestabilní reaktivní forma kyslíku, při které se jeden ze dvou nepárových elektronů excitací (vybuzením) přemístí ze svého základního stavu do stavu s vyšší energetickou hladinou, přičemž změní svůj spin (existují dvě formy singletového kyslíku - 1. excitovaný stav delta a 2. excitovaný stav sigma). Ačkoliv není radikálem, může radikálové reakce iniciovat. Proces jeho vzniku připomíná proces fotosyntézy, při kterém za pomoci světelného záření dochází z vody a oxidu uhličitého k produkci sacharidů za uvolnění kyslíku, to vše díky senzibilátoru chlorofylu. V případě vzniku singletového kyslíku úlohu senzibilátoru plní např. methylenová modř, která se rovněž při ozáření světlem určité vlnové délky dostává do excitovaného stavu. Vzniklá excitační energie se může přemístit na molekulu kyslíku a vzdušný kyslík se tak mění na singletový. Ten zase při střetu s molekulou vody jí svou excitační energii odevzdá a přechází opět do stavu základního.

3.7 Alergenní potenciál lupiny, alergenní proteiny

Po příjmu diety se semeny lupiny jsou u lidí trpícími alergií na leguminózy uváděny příznaky alergie a křížové reakce (Fiocchi et al., 2009). Proto byly studovány imunogenetické vlastnosti nemodifikovaných a technologicky modifikovaných (extruze, fermentace) semen modré lupiny. Některá z izolovaných globulinových frakcí nemodifikovaných semen vyvolávala apoptosu lymfocytů a byly zároveň potenciálním stimulatorem vzniku reaktivní formy kyslíku v lidských neutrofylech (volné kyslíkové radikály). Pomletá semena byly podrobena technologické úpravě extruzí nebo fermentací a analyzována jejich globulinová imunoreaktivita. Významně příznivé výsledky spojené s poklesem imunoreaktivních vlastností byly získána po procesu extruze (Klos et al., 2011).

Studium biologicky aktivních proteinů semen lupiny by mělo zahrnovat také alergenní potenciál těchto sloučenin. Po požití nebo inhalaci proteinů semen lupin byly u lidí zaznamenány alergické reakce (Hefle et al., 1994, Smith et al., 2004). Není jasné, jak velký je výskyt alergie na lupinu v populaci, zdá se však, že je nízká (Lindvik et al., 2007, Shaw et al., 2008). Objevilo se mnoho molekulárně orientovaných prací k této problematice (Magni et al., 2005a; Magni et al., 2005b; Foss et al., 2006; Goggin et al., 2008). Zatímco *in vitro* reaktivita proteinů lupin se sérem senzitivních pacientů reflektuje aktivity hlavních uskladněných proteinů jiných luštěnin, to jest 7S a 11S globuliny, významně a specificky reagujícím proteinem je zřejmě γ -konglutin. Není neobvyklé, že žádoucí hypoglykemická biologická aktivita jde ruku v ruce s jeho alergenním potenciálem: v obou případech musí být kovalentní struktura proteinu aspoň částečně zachována během průchodu gastrointestinálním traktem.

Dalším zajímavým aspektem je zkřížená reaktivita séra pacientů citlivých na arašídý s proteiny lupin a s proteiny jiných luštěnin. Existují odhady, že 30 % (Moneret-Vautrin et al., 1999), resp. 4 % jednotlivců alergických na arašídý (Shaw et al., 2008) reaguje také na lupinu.

Zahrnutí lupiny do evropského seznamu alergenních složek potravin, které musí být povinně vyznačeny na obalech potravin, dokládá potřebu dalšího výzkumu v této oblasti.

Viz tabulku v příloze: Allergic reactions to lupin-containing products.

3.8 Význam lupiny v oblasti technologicko-funkční

Semena lupiny, stejně jako semena dalších luštěnin, obsahují různé biologicky aktivní molekuly a funkční sloučeniny, které jsou nositeli vlastností prospěšných pro zdraví lidí, ale užitečné i z hlediska technologicko-funkčního. V této souvislosti se objevuje stále více průmyslových potravin, které obsahují mouku z lupiny nebo další specifické komponenty, čímž vzniká speciální zboží a obohacené potravinové produkty, včetně těstovin, pekařských výrobků a mléčných produktů.

Obr. 1 – 3. Potraviny obsahující lupinové proteiny

Suroviny a produkty s lupinou

Lupinové cukroví

Chléb s lupinou

Oblasti technologického a výživo-funkčního hlediska se stále více rozvíjejí. Scarafoni et al. (2007) k němu přispěli řadou experimentálních postupů, vědeckých a technických aktivit, které je možné shrnout do pojmu „molekulární nutraceutika“. Zaměřili se na charakterizaci vlastností molekul proteinů lupiny a dalších semen luštěnin, s cílem identifikovat biologickou aktivitu hlavních komponent. Vzhledem k variabilitě proteinových složek lupiny, multifaktoriální povaze zkoumaného fenoménu a komplexitě matric (pojivo, trávčička) semen/potravin, spočívá jejich přístup v izolaci specifických proteinů semen moderními a inovativními molekulárními nástroji, v charakterizaci jejich jemné molekulární

struktury a ve stanovení biologických účinků vysoce čištěných složek na vhodných buněčných a zvířecích modelech.

Tyto molekulární/funkční výzkumné aktivity týkající se proteinů v semenech lupin ulehčují dva relativně nedávné úspěchy. Jedním je depozice různých sekvencí aminokyselin, které souvisí s hlavními uskladněnými a neuskladněnými proteiny v semenech lupin v bioinformačních databázích, dalším je nedávné zveřejnění 2D elektroforetické referenční mapy proteinů v semenech lupin (Magni et al., 2007). Co se týče prvního bodu, odvozené sekvence aminokyselin jednoho nebo více proteinových genů uskladněných proteinů ukázalo pozoruhodné vlastnosti proteinů z lupin v porovnání s homologními uskladněnými proteiny ze semen jiných luštěnin. Zvláště zajímavé byly neobvyklé úseky zbytků glutamátu, histidinu a argininu, které pozůstávaly až z devíti konsektivních identických zbytků. Ty byly nalezeny C-terminální oblasti kyselinové podjednotky α -konglutinu. Také v β -konglutinu se často vyskytovaly stejné zbytky argininu. Molekulární význam některých těchto zvláštních sekvencí se v současnosti zkoumá.

3.9 Oligosacharidy lupiny jako prebiotika

Příznivé účinky na zdraví, které jsou přisuzovány probiotikům, jsou přímo vázány na stimulaci růstu a aktivitu mléčných bakterií a bifidobakterií ve střevě člověka, resp. zvířat (Gibson a Roberfroid, 1995). Pomnožení těchto bakterií přispívá nepřímo ke stimulaci imunitního systému prostřednictvím produkce IgA a interleukinu (McCracken a Gaskins, 1997; Ballongue 1993). Nestravitelné oligosacharidy jsou oligosacharidy rafinosové řady (RFOs - Raffinose family oligosaccharides). Tyto sloučeniny, α -galaktosidy, jsou hojné v semenech leguminóz, z nichž nebohatším zdrojem jsou lupiny (120 g/kg sušiny semene) (Martínez-Villaluenga et al., 2005). Oligosacharidy mohou být ze semen snadno extrahovány, purifikovány (Martínez-Villaluenga et al., 2004) a užity jako ingredience při výrobě různých funkčních potravin. Provedené studie demonstrovaly možný prebiotický účinek α -galaktosidů odvozených od lupinových semen (Martínez-Villaluenga et al., 2004). Bylo provedeno hodnocení α -galaktosidů jako prebiotika *in vivo* při použití zvířecího modelu. Výsledky byly porovnány s těmi, které byly získány s čistou rafinózou a také s frukto-oligosacharidy (FOS) a inzulinem. Dávky 15 mg na 100 g živé hmotnosti bylo po 23 dní aplikováno *per os* jednou denně potkanům Wistar. Počet bifidobakterií ve feces bylo stanoveno 0., 10. a 23. den pokusu. Podávání oligosacharidů ukázalo u všech pokusných skupin postupný nárůst ($P > 0,05$) bifidobakterií ve feces během pokusu, s dosažením nejvyšších hodnot po delší periodě. Počet bifidobakterií ve feces krys po aplikaci RFOs ze semen lupiny bylo srovnatelné

s výsledky zjištěnými s čistou rafinázou a komerčními fruktooligosacharidy a inzulinem. Tato *in vivo* studie ukázala, že α -galaktosidy ze semen lupiny stimulují růst bifidobakterií a nepřímo tak i imunitní odezvu (Martínez-Villaluenga et al., 2008).

Oligosacharidy rafinosové řady (RFOs) izolované ze semen lupiny (*Lupinus albus* var. *Multolupa*) byly během výroby probioticky fermentovaného mléka hodnoceny na bifidogenní účinek. Startérové inokulum bylo složeno ze směsi *Bifidobacterium lactis* Bb-12 a *Lactobacillus acidophilus* (1:1). Lupina, která je bohatá na zdroj RFOs může být použita jako funkční potravní přísada. Přidání RFOs do mléka zvýšilo na konci fermentační doby populaci *B. lactis* Bb-12 a *L. acidophilus* oproti kontrole. Konečné fermentační produkty byly pozitivně ovlivněny přidáním RFOs a doba fermentace byla snížena z 12 na 10 hod. Na konci fermentace RFOs přidané do mléka byly preferenčně použity jako zdroj uhlíku (57,7 %) ve srovnání s laktosou (23,7 %). Výsledky ukázaly, že konečná volba *B. lactis* Bb-12 a *L. acidophilus* ve směsi kultur v poměru 1:1 a přidání RFOs vytváří fermentované mléko mající výhodný rychlý růst a acidifikaci a zvyšuje probiotický efekt funkčnosti konečného produktu (Gibbon a Roberfroid, 1995).

4.0 BUDOUCNOST POTRAVIN Z LUPINY

V poslední době, především v Evropě, dochází k rozšíření lupiny jako přísady do potravin (Schneider et al., 2005). Sweetringham a Kingwell (2008) uvádějí následující faktory, které použití lupiny významnými potravinovými společnostmi omezují:

1. jde o plynulost dodávek lupiny, resp. komponent z lupiny a stálost jejich kvality,
2. omezený je přístup k informacím o tom, jak semena lupiny zpracovat a používat, včetně problému se stabilitou příchutě,
3. existují rizika spojená s alergií na lupinu,
4. v porovnání se sójou jsou výhody nejisté nebo existují „body odlišnosti“,
5. významná je i představa spojená s lupinou jako krmivem pro zvířata, ale ne jako potravina pro člověka (v případě některých trhů).

Neexistují důvody, proč by uvedené problémy nemohly být vyřešeny nebo kontrolovány. Problémy týkající se dodávek a zpracování jsou komplikovány faktem, že existují tři odrůdy lupiny a možná i čtvrtý, který se blíží komerční produkci. Vzhledem k tomu, že největší producent lupiny Austrálie se vzpamatovává z několika po sobě jdoucích let sucha v regionech kde se lupina pěstuje, existuje riziko zabezpečení dodávek. To může být sníženo vhodnými cenovými signály a specifikacemi produktů v dodavatelském řetězci. „Body odlišnosti“ můžeme vidět v častějších důkazech o prospěšnosti přísad z lupin na zdraví

a pohodu konzumentů. Nicméně klíčovým omezením použití lupin v některých situacích jsou alergenní vlastnosti některých jejich proteinů. Odstranit nebo denaturovat tyto proteiny genetickými metodami nebo technologií zpracování by bylo velmi důležité. Zdá se, že jde o výzvu, která stojí za zvážení, protože genomické poznatky se rozšiřují a technologie zpracování potravin se vyvíjí. Výskyt potravinových alergií se v rozvinutých zemích zvyšuje a jsou výzvou pro potravinový průmysl a vládní instituce. Empirické důkazy naznačují, že v populacích lidí v Asii by riziko alergie na lupinu mělo být mnohem nižší, stejně jako je to u arašídů, a to by mohl být vhodný trh pro potravinové produkty z lupiny. Proto by byla vhodnější strategie dalšího rozvoje zaměřená na asijské trhy, spíše než na západní ekonomiku.

5.0 LUPINA VE VÝŽIVĚ ZVÍŘAT

Uvedené nutraceutické vlastnosti ověřované u lidí se mohou sekundárně uplatnit při zařazení semen lupiny do krmné dávky i ve výživě zvířat. Nicméně primární v oblasti živočišné je produkční účinnost, případně vliv na biologickou hodnotu potravin živočišného původu. Této problematice byla věnována studie „Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a sojových produktů. (Část I – Semena kulturních druhů rodu *Lupinus*“) (Suchý et al., 2006a).

Nutriční hodnota lupin v dietě monogastričních zvířat a přežvýkavců byla experimentálně zkoumána jako zdroj proteinů a energie (Pettersson, 2000). Díky malému obsahu škrobu jsou atraktivní složkou krmiv přežvýkavců, vzhledem k nízkému riziku acidózy a vlivu na fermentaci v batoru (Edwards a van Barneveld, 1998). Lupiny také neobsahují antinutriční faktory jako jsou inhibitory trypsinu a saponiny. Jako zdroje energie soutěží s cereáliemi a jako zdroje proteinů se šroty z olejnatých semen. Jejich hodnotu určuje schopnost doplňovat ostatní složky krmiva tak, aby byla dosažena celková rovnováha živin za co nejnižších nákladů (Edwards, 2004).

K komplexnímu pohledu na tuto problematiku zde uvádíme jen stručná shrnutí k problematice uplatnění lupiny ve výživě skotu, prasat a drůbeže (Herzig et al., 2010).

5.1 Využití lupiny ve výživě skotu

Možnosti uplatnění lupiny v krmných dávkách dojníc a ve výkrmu býčků shrnují Homolka et al. (2008). Zařazení šrotu lupinového semene do krmných dávek pro vysokoužitkové dojnice předpokládá drcení, vločkování, resp. šrotování semen a jejich zařazení do krmné směsi pro býky do 30 % (0,5 kg/100 kg ž. hm.), pro dojnice do 20 % (0,4 kg/100 kg ž. hm.). Výhodou je, oproti sojovým bobům, že se nemusí tepelně ošetřovat.

Degradovatelnost proteinu semen lupiny v bachoru se v závislosti na odrůdě lupiny pohybuje od 71 do 79 %. Lipidická složka lupiny má příznivý vliv na mléčnou užitkovost a mléčný tuk a změny v koncentraci mastných kyselin s dlouhými řetězci v mléce jsou pozitivní z pohledu lidské výživy. Skot může využívat i celé rostliny jako píce pro zelené krmení nebo silážování. Lupina je alternativou sóji.

5.2 Produkční účinnost lupiny u prasat

Údaje o vlivu lupiny na produkční účinnost u prasat nejsou jednotné. Byl popsán snížený příjem krmiva a růst prasat, jejichž dieta obsahovala 150 - 430 g/kg semen *L. albus* (Zettl et al., 1995). Při 30% zastoupení bílé lupiny v krmné směsi zjistili snížený příjem krmiva, nižší konverzi živin a růstovou depresi a neprokázali pozitivní vliv odslupkování semene a suplementace aminokyselinami. Naopak Gdala et al. (1996) u prasat krmných dietou s *L. angustifolius* (410 g N-látek /kg diety), ve srovnání s dietou na bázi ječmene a sóji, růstovou depresi nezaznamenali. Pozitivní výsledky se žlutou lupinou, odrůda Juno, dosáhli Flis et al. (1996). Nutriční hodnotu diet s různým zastoupením kulturních lupin (*L. albus* a *L. angustifolius*) u výkrmových prasat studovali Zralý et al. (2007; 2008) a prokázali, že v dietě výkrmových prasat lze kompletně nahradit živočišnou bílkovinu nebo sóju lupinou za předpokladu vybalancování limitujících aminokyselin, zvýšení nutriční hodnoty suplementací tukem a při odslupkování. Při použitém zastoupení lupin v pokusných dietách nebyl zaznamenán antinutriční efekt.

5.3 Produkční účinnost lupiny u drůbeže

Zařazení šrotu lupinového semene do krmných směsí brojlerových kuřat v nižší hladině (BR1 15,5 – BR2 12,8 – BR3 8,7 %) se v ukazatelích užitkovosti a u vybraných jatečních ukazatelů neprojevovalo negativně. Lupinové semeno může nahradit sojový extrahovaný šrot, jak pro zajištění potřeby proteinů, tak i energie za předpokladu vybilancování aminokyselin methioninu, lysinu a treoninu (Suchý et al., 2006b). Zařazení šrotu lupinového semene do krmných směsí brojlerových kuřat se neprojevovalo negativně v chemickém složení prsní a stehenní svaloviny. U kuřat přijímající lupinu, se v prsní a stehenní svalovině kuřat pokusných skupin oproti kontrole, zúžil poměr mastných kyselin n-3 a n-6, a to jak u slepiček, tak kohoutků, což je dokladem zvýšené dietetické hodnoty svaloviny.

6.0 SOUHRN

Informace a poznatky, které jsou prezentovány v předložené studii aktualizují a doplňují studii „Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a sojových produktů. Část I – Semena kulturních druhů rodu *Lupinus*“ (Suchý et al., 2006a). Předložená studie také navazuje na dokument EFSA „Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from Commission related to the evaluation of lupin for labelling purposes“, který popisuje a hodnotí alergické reakce na lupinu v populaci lidí v podmínkách Evropy.

Vyšlechtěním nových odrůd „sladké lupiny“, s nízkým obsahem alkaloidů (hořkých látek) a s vysokým obsahem bílkovin, je spojeno s obnoveným zájmem o její pěstování a využití. Lupina se může významně uplatnit ve výživě zvířat, některé složky lupiny mohou příznivě ovlivnit zdraví lidí. U potravin obohacených lupinou byly prokázány tyto účinky:

- vliv na pocit sytosti (potlačení apetitu) a ovlivnění bilance energie,
- příznivé ovlivnění glykémie,
- optimalizace hladiny krevních lipidů,
- pozitivní vliv na hypertenzi,
- zlepšené vyprazdňování střev,
- po požití nebo inhalaci proteinů semen lupin byly u lidí zaznamenány alergické reakce.

7.0 LITERATURA

Al-Abbas S., Bogracheva T.Y., Topliff I.O., Crosley L., Hedley C.L. (2006): Separation and characterisation of starch-rich fractions from wild-type and mutant pea seeds. *Starch/Staerke*, 58 (1): 6-17.

Anderson J.W., Johnstone B.M., Cook-Newell M.E. (1995): Soy protein and serum-lipids - Reply. *New England Journal of Medicine*, 333 (25): 1716-1716.

Aniszewski T., Ciesiolka D., Gulewicz K. (2001): Equilibrium between basic nitrogen compounds in lupine seeds with differentiated alkaloid content. *Phytochemistry*, 57 (1): 43-50.

Appel L.J. (2003): The effects of protein intake on blood pressure and cardiovascular disease: *Current Opinion in Lipidology*, 14 (1): 55-59.

- Archer B.J.; Johnson S.K.; Devereux H.M.; Baxter A.L.** (2004): Effect of fat replacement by inulin or lupin-kernel fibre on sausage patty acceptability, post-meal perceptions of satiety and food intake in ment. *British Journal of Nutrition*, 91 (4): 591-599.
- Arnoldi A., Boschin G., Resta D., Scigliuolo G., Sirtori E.** (2011): The nutraceutical properties of lupin seed: focus on proteins and peptides. In: Abstracts of the 13th International lupin conference. Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. 169 p.
- Artyukhov A.I., Gaponov N.V.** (2011): Efficient approaches to protein problem solution. In: Abstracts of the 13th International lupin conference. Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. 169 p.
- Bagger** (1998) cit. **Wang S., Clements J.** (2008): Antioxidant activities of lupin seeds. Proceedings of the 12th International lupin conference. Palta J. A., Berger J.D. (Eds.) CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Ballongue J.** (1993): Bifidobacteria and probiotik action. In: Lactic acid bakteria. Ed. Salminen S. and Wright A. New York, Marcel Dekker, ISBN 0-8247-8907-5. pp. 357-428.
- Bravo L.** (1998): Polyphenols: Chemistry, dietary sources, metabolism, and nutritional significance. *Nutrition Reviews*, 56 (11): 317-333.
- Brown L., Rosner B., Willett W.W., Sacks F.M.** (1999): Cholesterol-lowering effects of dietary fiber: A meta-analysis. *American Journal of Clinical Nutrition*, 69 (1): 30-42.
- Burton-Freeman B.** (2000): Dietary fibre and energy regulation. *Journal of Nutrition*, 130: 272. S-5S.
- Cerletti P., Restani P., Duranti M.** (1983): Potential for lupine proteins relevant to their nutritional performance. *Qual Plant Foods Nutrition*, 32: 145-154.
- Clements J.C., Sweetingham M.W., Smith L., Francis G., Thomas G., Sipsas S.** (2008): Crop improvement in *Lupinus mutabilis* for Australian Agriculture – progress and prospects. In: **Wang S., Clements J.** (2008): Antioxidant activities of lupin seeds. Proceedings of the 12th International lupin conference: 546-549. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Cocero M.J., Garcia J.** (2001): Mathematical model of supercritical extraction applied to oil seed extraction by CO₂ + saturated alcohol - I. Desorption model. *Journal of Supercritical Fluids*, 20 (3): 229-243.
- Cowling W.A., Huyghe C., Swiecicki W.** (1998): Lupin breeding. In: Lupins as crop plants: Biology, production and utilization (Eds.) Gladstones J.S., Atkins C.A., Hamblin J. CAB International. 93-120.

- Dijkink B., Miedendorp de Bie V., Blom W.** (2008): Altering lupine flour for the food industry. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Palta J. A., Berger J.D. (Eds.) CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Dijkstra D.S., Linnemann A.R., Van Boekel T.A.** (2003): Towards sustainable production of protein-rich foods: Appraisal of eight crops for Western Europe. PART II: Analysis of the technological aspects of the production chain. *Critical Reviews in Food Science and Nutrition*, 43: 481-506.
- Duranti M.** (2006): Grain legume proteins and nutraceutical properties. *Fitoterapia*, 77 (2): 67-82.
- Duranti M.** (2008): Modern approaches and recent achievements in studying the impact of white lupin seed proteins on human nutrition and health. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Palta J. A., Berger J.D. (Eds.) CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Eberhardt M.V., Lee C.Y., Liu R.H.** (2000): Nutrition - Antioxidant activity of fresh apples. *Nature*, 405 (6789): 903-904.
- Edwards A.C.** (2004): Faba beans as stockfeed value and opportunities. *Bean Focus*, 43-46 (Pulse Australia).
- Edwards A.C., Van Barneveld R.J.** (1998): Lupins for livestock and fish. *Lupins as Crop Plants, Biology, Production and Utilization*, pp. 385-411. (JS Gladstones, CA Atkins and J Hamblin, Eds.). New York, NY: CAB International.
- EFSA** (2005): Opinion of the scientific panel on dietetic products, nutrition and allergies on a request from Commission related to the evaluation of lupin for labelling purposes. *The EFSA Journal*, 302: 1-11. Request No EFSA-Q-2005-086.
- El-Difeawi A.E., Hudson B.J.F.** (1979): Identification and estimation of carotenoids in the seed of four lupin species. *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 30: 1168-1170.
- Elliot P.** (2003): Protein intake and blood pressure in cardiovascular disease. *Proceedings of the Nutrition Society*, 62 (2): 495-504.
- Erdmann J., Töpsch R., Lippl F., Gussmann P., Schusdziarra V.** (2004): Postprandial response of plasma ghrelin levels to various test meals in relation to food intake, plasma insulin, and glucose. *Journal of Clinical Endocrinology and Metabolism*, 89 (6): 3048-3054.
- Fiocchi A., Sarratud P., Terracciano L., Vacca E., Bernardini R., Fuggetta D., Ballabio C., Duranti M., Magni C., Restani P.** (2009): Assessment of the tolerance to lupine-enriched pasta in peanut-allergic children. *Clinical and Experimental Allergy*, 39 (7): 1045-1051

- Flis, M., Sobotka, W., Meller, Z.** (1996): The use of dehulled or fat-supplemented yellow lupin seeds in feeding growing pigs. *Journal of Animal and Feed Science*, 5 (1): 49-61.
- Foss N., Duranti M., Magni C., Frokiaer, H.** (2006): Assessment of lupin allergenicity in the cholera toxin model: Induction of IgE response depends on the intrinsic properties of the conglutins and matrix effects. *International Archives of Allergy and Immunology*, 141 (2): 141-150.
- Fryirs C., Eisenhaur B., Duckworth S.** (2008): Luteins in lupins – an eye for health. In: *Proceedings of the 12th International lupin conference*. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Gdala J., Jansman A.J.M., VanLeeuwen P., Husman J., Verstegen M.W.A.** (1996): Lupins (*L-luteus*, *L-albus*, *L-angustifolius*) as a protein source for young pigs. *Animal Feed Science and Technology*, 62 (2-4): 239-249.
- Ghezlou K.** (2000): Extraction, identification and estimation of carotenoids in Australian lupin seed. Thesis, Curtin University of Technology, Perth, Australia.
- Gibson G.R., Roberfroid M.B.** (1995): Dietary modulation of the human colonic microbiota: Introducing the concept of prebiotics. *Journal of Nutrition*, 125 (6): 1401-1412.
- Glencross B., Curnow, J., Hawkins, W.** (2003): Evaluation of the variability in chemical composition and digestibility of different lupin (*Lupinus angustifolius*) kernel meals when fed to rainbow trout (*Oncorhynchus mykiss*). *Animal Feed Science and Technology*, 107 (1-4): 117-128.
- Glencross B., Evans D., Dods K., McCafferty P., Hawkins W., Maas R., Sipsas S.** (2005): Evaluation of the digestible value of lupin and soybean protein concentrates and isolates when fed to rainbow trout, *Oncorhynchus mykiss*, using either stripping or settlement faecal collection methods. *Aquaculture*, 245 (1-4): 211-220.
- Goggin D.E., Mir G., Smith W.B., Stuckey M., Smith P.M.C.** (2008): Proteomic analysis of lupin seed proteins to identify conglutin beta as an allergen, *Lup an 1*. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 56 (15): 6370-6377.
- Gülcin I., Oktay M., Kirecci E., Küfrevioğlu, O.** (2003): Screening of antioxidant and antimicrobial activities of anise (*Pimpinella anisum* L.) seed extracts. *Food Chemistry*, 83 (3): 371-382.
- Hall R.S., Johnson S.K., Baxter A.L., Ball M.J.** (2005): Lupin kernel fibre-enriched foods beneficially modify serum lipids in men. *European Journal of Clinical Nutrition*, 59 (3): 325-333.

- Halton T.L., Hu F.B.** (2004): The effects of high protein diets on thermogenesis, satiety and weight loss: A critical review. *Journal of the American College of Nutrition*, 23 (5): 373-385.
- Hamama A.A., Bhardwaj H.L.** (2004): Phytosterols, triterpene alcohols, and phospholipids in seed oil from white lupin. *Journal of the American Oil Chemists' Society*, 81 (11): 1039-1044.
- Hansen R.P., Czochanska Z.** (1974): Composition of the lipids of lupin seeds (*Lupinus angustifolius* L., var. Uniwhite). *Journal of the Science of Food and Agriculture*, 25: 409-415.
- He J., Whelton P.K.** (1999): Effect of dietary fiber and protein intake on blood pressure: A review of epidemiologic evidence. Conference Information: International Expert Meeting on Hypertension, SEP 28. Oct 01, 1998 Fukuoka, Japan. *Clinical and Experimental Hypertension*, 21 (5-6): 785-796.
- Hefle S.L., Lemanske R.F., Bush R.K.** (1994) Adverse reaction to lupine-fortified pasta. *Journal of Allergy and Clinical Immunology*, 94 (2): 167-172.
- Herzig I., Suchý P., Straková E.** (2010): Lupina a její význam pro zdraví lidí a ve výživě zvířat. *Veterinářství*; 60 (7): 416-419.
- Hodgson J., Lee Y.P.** (2008): Potential for benefit of lupin on obesity and cardiovascular disease risk in humans. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Homolka P., Koukolová V., Kudrna V., Jančík F., Skřivanová V.** (2008): Využití lupiny ve výživě skotu. *VÚŽV Praha*. 24 s. ISBN 978-80-7403-006-2.
- Horvath T.L., Diano S., Sotonyi P., Heiman M., Tschöp M.** (2001): Minireview: Ghrelin and the regulation of energy balance. A hypothalamic perspective. *Endocrinology*, 142 (10): 4163-4169.
- Hu F.B.** (2005): Protein, body weight, and cardiovascular health. *American Journal of Public Health*, 95 (6): 932-933.
- Huang D., Boxin O.U., Prior R.L.** (2005): The chemistry behind antioxidant capacity assays. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53 (6): 1841-1856.
- Chandalia M., Garg A., Lutjohann D., Von Bergmann K., Grundy S.M., Brinkley L.J.** (2000): Beneficial effects of high dietary fiber intake in patients with type 2 diabetes mellitus. *New England Journal of Medicine*, 342 (19): 1392-1398.
- Johnson S.K., Gray D.M.** (1993): Strong ingredients derived from lupine potential for a range of dietary fiber applications. *International Food Ingredients*, 5: 18-23.

- Johnson S.K., Chua V., Hall R.S., Baxter A.I.** (2006): Lupin kernel fibre foods improve bowel function and beneficially modify some putative faecal risk factors for colon cancer in men. *British Journal of Nutrition*, 95 (2): 372-378.
- Kennedy A.R.** (1998): The Bowman-Birk inhibitor from soybeans as an anticarcinogenic agent 1–3. *American Journal of Clinical Nutrition*; 68 (suppl):1406S–1412S.
- Kłos P., Barańska A., Lampart-Szczapa E., Piasecka-Kwiatkowska D., Zielińska-Dawidziak M., Springer E., Czubiński J.** (2011): Immunogenic and allergenic properties of blue lupine seeds subjected to technological processes. In: Abstracts of the 13th International lupin conference. Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. 169 p.
- Kohajdová Z., Karovičová J., Schmidt Š.** (2011): Lupin composition and possible in bakery. A review. *Czech Journal Food Science*, 29 (3): 203-211).
- Koleva I.I., van Beek T.A., Linssen J.P.H., De Groot, A., Evstatieva, L.N.** (2002): Screening of plant extracts for antioxidant activity: a comparative study on three testing methods. *Phytochemical Analysis*, 13 (1): 8-17.
- Kuo S.M.** (1996): Antiproliferative potency of structurally distinct dietary flavonoids on human colon cancer cells. *Cancer Letters*, 110 (1-2): 41-48.
- Lampart-Szczapa E., Korczak J., Motala-Kalucka M., Zawirska-Wojtasiak R.** (2003): Antioxidant properties of lupin seed products. *Food Chemistry*, 83 (2): 279-285.
- Lasztity R. Khalil M., Haraszi R., Baticz, O., Tömösközi, S.** (2001): Isolation, functional properties and potential use of protein preparations from lupin. *Nahrung-Food*, 45 (6): 396-398.
- Lee Y.P., Mori T.A., Puddey I.B., Sipsas S., Ackland T.R., Beilin L.J., Hodgson J.M.** (2009): Effects of lupin kernel flour-enriched bread on blood pressure: A controlled intervention study. *American Journal of Clinical Nutrition*, 89 (3): 766-772.
- Lee Y.P., Mori T.A., Sipsas S., Barden A., Puddey I.B., Burke V., Hall R.S., Hodgson J.M.** (2006): Lupin-enriched bread increases satiety and reduces energy intake acutely. *American Journal of Clinical Nutrition*, 84 (5): 975-980.
- Lee Y.P., Puddey I.B., Hodgson J.M.** (2008): Protein, fibre and blood pressure: Potential benefit of legumes. *Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology*, 35 (4): 473-476.
- Lindvik, H., Holden, L., Løvik, M., Cvancarova, M., Halvorsen, R.** (2007): Lupin sensitization and clinical allergy in food allergic children in Norway. *Acta Paediatrica, International Journal of Paediatrics*, 97 (1): 91-95.

Lopez P.M.G., de la Mora P.G., Wysocka W., Maiztegui B., Alzugaray M.E., Del Zotto H., Borelli M.I. (2004): Quinolizidine alkaloids isolated from *Lupinus* species enhance insulin secretion. *European Journal of Pharmacology*, 504 (1-2): 139-142.

Magni C., Ballabio C., Restani P., Sironi, E., Scarafoni, A., Poiesi, C., Duranti, M. (2005a): Two-dimensional electrophoresis and western-blotting analyses with anti Ara h 3 basic subunit IgG evidence the cross-reacting polypeptides of *Arachis hypogaea*, *Glycine max*, and *Lupinus albus* seed proteins. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53 (6): 2275-2281.

Magni C., Herndl A., Sironi E., Scarafoni, A., Ballabio, C., Restani, P., Bernardini, R., Duranti, M. (2005b): One- and two-dimensional electrophoretic identification of IgE-binding polypeptides of *Lupinus albus* and other legume seeds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 53 (11): 4567-4571.

Magni C., Scarafoni A., Herndl A., Sessa, F., Prinsi, B., Espen, L., Duranti, M. (2007): Combined 2D electrophoretic approaches for the study of white lupin mature seed storage proteome. *Phytochemistry*, 68 (7): 997-1007.

Magni C., Sessa F., Accardo E., Banini M., Morazzoni P., Scarafoni A., Duranti M. (2004): Conglutin gamma, a lupin seed protein, binds insulin in vitro and reduces plasma glucose levels of hyperglycemic rats. *Journal of Nutritional Biochemistry*, 15 (11): 646-650.

Marchesi M., Parolini C., Diani E., Rigamonti E., Cornelli L., Arnoldi A., Sirtori C.R., Chiesa G. (2008): Hypolipidaemic and anti-atherosclerotic effects of lupin proteins in a rabbit model. *British Journal of Nutrition*, 100 (4): 707-710.

Martínez-Villaluenga C.; Frias J.; Gulewicz K.; Vidal-Valverde C. (2004): Improved method to obtain pure alpha-galactosides from lupin seeds. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 52 (23): 6920-6922.

Martínez-Villaluenga C., Frías J, Vidal-Valverde C., Gómez R. (2005): Raffinose family of oligosaccharides from lupin seeds as prebiotics: Application in dairy products. *Journal of Food Protection*, 68 (6): 1246-1252 (7).

Martínez-Villaluenga C., Chicholowska J., Kliber A., Gulewicz K. (2008): Raffinose family oligosaccharides of lupin (*Lupinus albus L.*, cv Multolupa) as a potential prebiotic. *Proceedings of the Nutrition Society*, 67 (OCE), E55.

Martins J.M., Riottot M., de Abreu M.C., Virgas-Crespo A.M., Lanca M.J., Almeida J.A., Freire, J.B., Bento, O.P. (2005): Cholesterol-lowering effects of dietary blue lupin (*Lupinus angustifolius L.*) in intact and ileorectal anastomosed pigs. *Journal of Lipid Research*, 46 (7): 1539-1547.

- McCracken V.J., Gaskins H.R.** (1997): Probiotics and the immune systém. In: Probiotics: A Critical Review. Ed. Tannock G.W., Horizont Scientific Press, Norfolk, England. Pp. 85-111.
- McNaughton D.** (2011): The use of forage lupins as an alternative to imported soya in UK livestock systém. In: Abstracts of the 13th International lupin conference. Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. 169 p.
- Miliauskas G., Venskutonis P.R., Van Beek T.A.** (2004): Screening of radical scavenging activity of some medicinal and aromatic plant extracts. Food Chemistry, 85 (2): 231-237.
- Ministerstvo zemědělství** (2007). Situační a výhledová zpráva MZe – Luskoviny 2007. ISBN 978-80-7084-609-4, ISSN 1211-7692, MK ČR E 11003
- Moneret-Vautrin D.A., Guerin L., Kanny G., Flabbee, J., Frémont, S., Morisset, M.** (1999): Cross-allergenicity of peanut and lupine: The risk of lupine allergy in patients allergic to peanuts. Journal of Allergy and Clinical Immunology, 104 (4): 883-888.
- Msika P., Piccirilli A., Paul F.** (2006): Peptide extract of lupine and pharmaceutical or cosmetic or nutritional composition comprising the same. US Patent 7029713.
- Mueller D.B., Koczwara K., Mueller A.S., Pallauf J., Ziegler A.G., Bonifacio E.** (2009): Influence of early nutritional components on the development of murine autoimmune diabetes. Annals of Nutrition and Metabolism, 54 (3): 208-217.
- Nikiema J.B., Vanhaelen-Fastre R., Vanhaelen M., Fontaine J., DeGraef C., Heenen M.** (2001): Effects of anti-inflammatory triterpenes isolated from *Leptadenia astate* latex on keratinocyte proliferation. Phytoterapy Research, 15 (2): 131-134.
- Nowicka G., Klosiewicz-Latoszek L., Sirtori C.R., Arnoldi A., Naruszewicz M.** (2006): Lupin proteins in the treatment of hypercholesterolemia. Atherosclerosis Supplements, 7 (3): 477-477.
- Palta J.A., Berger J.D.,** (Eds.) (2008): Lupins for health and wealth. Proceedings of the 12th International lupin conference. 551 s. ISBN 0-86476-153-8.
- Patent US 2006 142185 (A1)** Use of lupin conglutin for the treatment of type II diabetes. Zaregistrováno: Aug 10, 2005. Zveřejněno: Jun 29, 2006.
- Petterson D.S.** (1998): Composition and food uses of lupin. In: Gladstone J.S., Atkins C.A., Hamblin J. (Eds.): Lupin as Crop Plant: Biology, Production and Utilization. CAB International, Wallingford, Australia. pp. 353-384
- Petterson D.S.** (2000): The use of lupins in feeding systems. Review. Asian-Australasian Journal of Animal Science, 13 (6): 861-882.
- Petterson D.S., Sipsas S., Mackintosh J.B.** (1997): The chemical composition and nutritive value of Australian braun legume. Cit.: Wang S., Clements J. (2008): Antioxidant activities of

lupin seeds. Proceedings of the 12th International lupin conference: 546-549. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.

Pereira M.A., Ludwig D.S. (2001): Dietary fiber and body-weight regulation: Observations and mechanisms. *Pediatric Clinics of North America*, 48 (4): 969-980.

Pilvi T.K., Jauhiainen T., Cheng Z.J., Mervaala, E.M., Vapaatalo, H., Korpela, R. (2006): Lupin protein attenuates the development of hypertension and normalises the vascular function of NaCl-loaded Goto-Kakizaki rats. *Journal of Physiology and Pharmacology*, 57 (2): 167-176.

Písaříková B., Zralý Z. (2009): Nutritional value of lupine in the diets for pigs (a review). *Acta Veterinaria Brno*, 78 (3): 399-409.

Reaven G.M. (1988): Role of insulin resistance in human disease. *Diabetes* 37 (12): 1595–1607.

Ragg E.M., Galbusera V., Scarafoni A., Negri, A., Tedeschi, G., Consonni, A., Sessa, F., Duranti, M. (2006): Inhibitory properties and solution structure of a potent Bowman-Birk protease inhibitor from lentil (*Lens culinaris*, L) seeds. *FEBS Journal*, 273 (17): 4024-4039.

Rahman M.H., Hossain A., Siddiqua A., Hossain, I. (1996): Hemato-biochemical parameters in rats fed *Lupinus angustifolius* L (sweet lupin) seed protein and fiber fractions. *Journal of Clinical Biochemistry and Nutrition*, 20 (2): 99-111.

Reynolds K., Chin A., Lees K.A., Nguyen A., Bujnowski D., He J. (2006): A meta-analysis of the effect of soy protein supplementation on serum lipids. *American Journal of Cardiology*, 98 (5): 633-640.

Scarafoni A., Consonni A., Galbusera V., Negri, A., Tedeschi, G., Rasmussen, P. (2008): Identification and characterization of a Bowman-Birk inhibitor active towards trypsin but not chymotrypsin in *Lupinus albus* seeds. *Phytochemistry*, 69 (9): 1820-1825.

Scarafoni A., Magni C., Duranti M. (2007): Molecular nutraceuticals as a men to investigate the positive effects of legume seed proteins on human health. *Trends in Food Science & Technology*, 18 (9): 454-463.

Shah M., Adams-Huet B., Garg A. (2007): Effect of high-carbohydrate or high-cis-monounsaturated fat diets on blood pressure: a meta-analysis of intervention trials. *American Journal of Clinical Nutrition*, 85 (5): 1251-1256.

Shaw J., Roberts G., Grimshaw K., White S., Hourihane J. (2008): Lupin allergy in peanut-allergic children and teenagers. *Allergy*, 63 (3): 370-373.

- Schneider A., Crepon K., Fenart E.** (2005): The perception of lupin in the European Food Industry. In: Arnoldi A. (Eds.): Proceedings of the Final Conference of the European Project. Milan Italia, 9.-10.11.2005. pp. 9-20.
- Sipsas S.** (2008): Lupin products – concepts and reality. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. pp. 506-513. ISBN 0-86476-153-8
- Sirtori C.R., Galli C., Anderson J.W., Arnoldi A.** (2009): Nutritional and nutraceutical approaches to dyslipidemia and atherosclerosis prevention: Focus on dietary proteins. *Atherosclerosis*, 203 (1): 8-17.
- Sirtori C.R., Lovati M.R., Manzoni C., Castiglioni S., Duranti M., Magni C., Morandi S., D'Agostina A., Arnoldi A.** (2004): Proteins of white lupin seed, a naturally isoflavone-poor legume, reduce cholesterolemia in rats and increase LDL receptor activity in HepG2 cells. *Journal of Nutrition*, 134 (1): 18-23.
- Smart W.L., Rapp M.M., Lissle J.L., Ramma R.D., Robinson C.J., Armstrong E.W.** (1988): Looking at lupins. Publishing at Department of Agriculture Lake Grace. In: Wang S., Clements J. (2008): Antioxidant activities of lupin seeds. Proceedings of the 12th International lupin conference. Palta J. A., Berger J.D. (Eds.) CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Smith W.B., Gillis D., Kette F.E.** (2004): Lupin: a new hidden food allergen. *Medical Journal of Australia*, 181 (4): 219-220.
- Smith S.C., Choy R., Johnson S.K., Hall R.S., Wildeboer-Veloo A.C.M., Welling G.W.** (2006): Lupin kernel fibre consumption modifies fecal microbiota in healthy men as determined by rRNA gene fluorescent situ hybridization. *European Journal of Nutrition*, 45 (6): 335-341.
- Spielmann J., Shukla A., Brandsch C., Hirche F., Stangl G.I., Eder K.** (2007): Dietary lupin protein lowers triglyceride concentrations in liver and plasma in rats by reducing hepatic gene expression of sterol regulatory element-binding protein-1c. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 51 (4): 387-392.
- Straková E., Suchý P., Večerek V., Šerman V., Mas N., Juzl M.** (2006): Nutritional composition of seeds of the genus *Lupinus*. *Acta Veterinaria Brno*, 75 (4): 489-493.
- Straková E., Suchý P., Šugerková M., Večerek V.** (2008): The duality of seed protein of the lupin varieties registered in the Czech Republic. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.

- Streppel M.T., Streppel M.T., Arends L.R., van't Veer P., Grobbee D.E., Geleijnse J.M.** (2005): Dietary fiber and blood pressure - A meta-analysis of randomized placebo-controlled trials. *Archives of Internal Medicine*, 165 (2): 150-156.
- Suchý P., Straková E., Herzig I.** (2006a): Nutriční a dietetická hodnota tuzemských proteinových krmiv jako alternativa sóji a sojových produktů. Část I – Lupina. Výzkumný ústav živočišné výroby Praha-Uhřetěves, Vědecký výbor výživy zvířat. 54 s.
- Suchý P., Straková E., Večerek V., Serman V., Mas N.** (2006b): Testing of two varieties of lupin seeds as substitutes for soya extracted meal in vegetable diets designed for young broilers. *Acta Veterinaria Brno*, 75 (4): 495-500.
- Sweetringham M., Kingwell R.** (2008): Reflection and future possibilities. In: Proceedings of the 12th International lupin conference. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Truswell A.S.** (1995): Dietary fiber and plasma-lipids. *European Journal of Clinical Nutrition*, 49, suppl. 3: 105-109.
- Vanderwater K., Vickers Z.** (1996): Higher-protein foods produce greater sensory-specific satiety. *Physiology and Behavior*, 59 (3): 579-583.
- Veselý P., Skládanka J.** (2008): Produkční potenciál celých rostlin vybraných odrůd lupin. In: Sborník Dni výživy a veterinární dietetiky VIII.
- Viveros A., Centeno C., Arija I., Brenes A.** (2007): Cholesterol-lowering effects of dietary lupin (*Lupinus albus*, var. multolupa) in chicken diets. *Poultry Science*, 86 (12): 2631-2638.
- Wang S., Clements J.** (2008): Antioxidant activities of lupin seeds. Proceedings of the 12th International lupin conference: 546-549. Eds. Palta J. A., Berger J.D. CSIRO Plant Industry, Wembley, Western Australia. ISBN 0-86476-153-8.
- Weisse K., Brandsch C., Hirche F., Eder K., Stangl G.I.** (2010): Lupin protein isolate and cysteine-supplemented casein reduce calcification of atherosclerotic lesions in apoE-deficient mice. *British Journal of Nutrition*, 103 (2): 180-188.
- Whelton S.P., Hyre A.D., Pedersen B., Yi Y., Whelton P.K., He J.** (2005): Effect of dietary fiber intake on blood pressure: a meta-analysis of randomized, controlled clinical trials. *Journal of Hypertension*, 23 (3): 475-481.
- White C.L., Stainles V.E., Steinles M.V.H.** (2007): A review of the nutritional value of lupinos for dairy cows. *Australian Journal of Agricultural Research*, 58 (3): 185-202.
- Wink M.** (2011): Lupin alkaloids - what can we learn from 30 years of research? In: Abstracts of the 13th International lupin conference. Lupin crops – an opportunity for today, a promise for the future. June 6-10, 2011, Poznań, Poland. 169 p.

Yanez E.; Ivanovic D.; Owen D.F.; Ballester D. (1983): Chemical and nutritional-evaluation of sweet lupines. *Annals of Nutrition and Metabolism*, 27 (6): 513-520.

Yildirim A., Mavi A., Kara A.A. (2001): Determination of antioxidant and antimicrobial activities of *Rumex crispus* L. extracts. *Journal of Agricultural and Food Chemistry*, 49 (8): 4083-4089.

Zeman L., Šimeček K., Krása A. (1995): Tables of nutritional values of feeds. VÚVZ Pohořelice. 465 s.

Zettl A., Lettner F., Wetscherek W. (1995): Use of white sweet lupin seed (*Lupinus-albus*, var. amiga) in a diet for pig fattening. *Bodenkultur*, 46 (2): 165-173.

Zralý Z., Písaříková B., Trčková M., Doležal M., Thiemel J., Simeonovová J., Juzl M. (2008): Replacement of soya in pig diets with white lupine cv. Butan. *Czech Journal of Animal Science*, 53 (10): 418-430.

Zralý Z., Písaříková B., Trčková M., Herzig I., Juzl M., Simeonovová J. (2007): The effect of white lupine on the performance, health, carcass characteristics and meat quality of market pigs. *Veterinarni Medicina*, 52 (1): 29-41.

8.0 PŘÍLOHY

Opinion of the Scientific Panel on Dietetic Products, Nutrition and Allergies on a request from the Commission related to the evaluation of lupin for labelling purposes

The EFSA Journal (2005) 302, 1-11. (Request N° EFSA-Q-2005-086) (adopted on 6 December 2005)

SUMMARY

Lupin (genus *Lupinus*, subfamily *Papilionaceae*, family *Leguminosae*) is a legume which includes over 450 species. *Lupinus albus* (white lupin, Mediterranean countries), *Lupinus luteus* (yellow lupin, Central Europe), *Lupinus angustifolius* (blue lupin, Australia) are used for human and animal consumption. Lupin seeds have been part of normal food intake since ancient times and are consumed as snacks in several European countries. Since the introduction of lupin flour as an ingredient in wheat flour in the 1990s for its nutritional and food processing qualities, lupin consumption became more widespread in Europe.

Allergic reactions to lupin have been documented. IgE-binding proteins of lupin flour extracts have been identified and show *in vitro* cross-reactivities with peanut and other legumes, although the most clinically relevant cross-reactions are with peanut proteins. There is no definite indication that technological treatments alter the allergenic potential of lupin, although reduction in allergenicity has been reported after autoclaving lupin seeds at 138°C for 30 minutes.

The frequency of allergic reactions to lupin in the general population is unknown. Most, though not all, allergic reactions have been reported in peanut allergic individuals. The possibility of under-reporting of allergy cases cannot be excluded, as until recently lupin was a hidden ingredient in various bakery and meat products. One controlled study in peanut allergic patients suggests a clinically relevant cross-reactivity rate of about 30%, but higher (68%) rates have been reported. Clinical reactions range from mild local reactions to systemic anaphylaxis. Ingested doses of lupin flour reported to have triggered clinical reactions range from 265 to 1000 mg, but the lowest dose triggering reactions has not been established.

Table 1. Allergic reactions to lupin-containing products

Autor	Age (years), gender, country	Known allergy	Oral food trigger	Amount ingested	Symptoms
Hefle <i>et al.</i> , 1994	5, F USA	peanut	noodles	NK	urticaria, angioedema
Matheu <i>et al.</i> , 1999	38, F Spain	peas	lupin seeds	3 lupin seeds	anaphylaxis (urticaria, angioedema, SOB)
Faeste <i>et al.</i> , 2004	24, F Norway	peanut	bread	NK	urticaria, lip oedema
Smith <i>et al.</i> , 2004	42, 42, 26, F Austria	hay fever (pollen)	bread with lupin grain	NK	urticaria, angioedema, SOB,

Wüthrich <i>et al.</i> , 2004	24, 27, F Switzerland	peanut, hay fever (pollen)	pizza gingerbread	NK	abdominal pain severe asthma, oedema, abdominal pain
Radcliffe <i>et al.</i> , 2005	25, F Great Britain	peanut	lupin flour in dough	NK	oral allergy syndrome, anaphylaxis
Romano <i>et al.</i> , 1997	n = 3 Italy	NK	lupin seeds	NK	oral allergy syndrome
Leduc <i>et al.</i> , 2002	Child France	NK	pizza with lupin flour	NK	anaphylaxis
Wassenberg and Hofer, 2004	8, F Switzerland	NK	waffle with lupin flour	NK	SOB, facial oedema, rhinitis
Crespo and Rodríguez, 2003	28, 27, 39, F Spain	atopy rhinitis & asthma	lupin flour inhalation	NK	SOB, asthma, rhinitis
Moreno- Ancillo <i>et al.</i> , 2005	8, M, Spain	peanut allergy, asthma	lupin seed handling / inhalation	NK	SOB, asthma

SOB: Shortness of breath; NK: Not known.